

O‘ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI IMPORTI TARKIBINI OPTIMALLASHTIRISH VA TASHQI BOZORGA MOYILLIKNI YUMSHATISH ISTIQBOLLARI

Zaylobidinov Shukurillo Usmonjon o‘g‘li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: Markaziy Osiyodagi jonli mamlakat O‘zbekiston o‘zining boy madaniy merosi va salmoqli qishloq xo‘jaligi salohiyati bilan ajralib turadi. Ushbu kuchli tomonlarga qaramay, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda, birinchi navbatda, import qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlariga yuqori darajada qaramligi tufayli jiddiy muammolarga duch kelmoqda. O‘zbekiston paxta, meva va sabzavot kabi ba‘zi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining asosiy ishlab chiqaruvchisi bo‘lsada, uning oziq-ovqat importiga, ayniqsa bug‘doy, oziq-ovqat yog‘lari, go‘sht va sut mahsulotlari kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyoji katta. Bu zaruriy tovarlarning tashqi bozorlarga qaramligini bir qancha omillar bilan izohlash mumkin. Sovet respublikasidan mustaqil davlatga o‘tish O‘zbekistonda keng ko‘lamli iqtisodiy va tarkibiy islohotlarni amalga oshirdi, jumladan, qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish. Biroq, bu o‘zgarishlar bir nechta muhim oziq-ovqat sohalarida o‘zini o‘zi ta‘minlash uchun etarli emas. Bundan tashqari, O‘zbekistonning qurg‘oqchil iqlimi yetishtirilishi mumkin bo‘lgan ekin turlariga tabiiy cheklovlar qo‘yadi, bu esa aholi uchun mavjud bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlarini diversifikatsiya qilish uchun importni talab qiladi.

Kalit so‘zlar: Organik qishloq xo‘jaligining jozibadorligi, organik muhit, tashqi siyosat, oziq-ovqat tovarlari, infratuzilma, organik ishlab chiqarish, oziq-ovqat xavfsizligi, oziq-ovqat importini optimallashtirish.

Rivojlanayotgan mamlakat qatorida O‘zbekistonning ham barqaror rivojlanishga erishish maqsadida oldiga qo‘ygan ustuvor vazifalari qatorida, horijiy investitsiyalarni jalb qilish, ulardan samarali foydalanish asosida milliy ishlab chiqarishni ham kuchaytirish masalalari turibdi. Mamlakatimiz prezidenti tomonidan doimiy ravishda ilgari surib kelinayotgan tashabbuslardan biri bu mamlakatda investitsion muhitni yaxshilash, jozibadorlikni oshirish, natijada to‘gridan-to‘g‘ri hamda portfel investitsiyalarni jalb qilish, xaqaro investitsiya banklari hamda fondlar bilan faol hamkorlikni rivojlantirish vazifalaridir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-fevral kuni Germaniya, Fransiya, Hindiston va Birlashgan Arab Amirliklari bilan ikki tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish, ya‘ni, qabul qilingan investitsion «yo‘l xarita»

larini so‘zsiz ijro qilish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilish bo‘lib o‘tdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati habar qildi.

O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi tomonidan BMTning oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti – FAO hamkorligida videokonferensaloqa tizimida tashkil etilgan tadbirda: O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vaziri Aziz Voitov, Qirg‘iziston Respublikasi Qishloq, suv xo‘jaligi va mintaqaviy rivojlanish vaziri Asqarbek Djanibekov, Qozog‘iston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vaziri Erbol Karashukeev, Tojikiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vaziri Qurbon Hakimzoda, Turkmaniston qishloq xo‘jaligi va atrof-muhitni muhofaza qilish vaziri Allanur Altıyev, shuningdek, BMT agentliklari va xalqaro moliya institutlarining mintaqaviy vakillari ishtirok etdi.

Aziz Voitovning qayd etishicha, keskin kontinental iqlim sharoiti, narxlarning kuchli o‘zgarishi va sug‘urta bozorining yetarlicha rivojlanmaganligi sababli qishloq xo‘jaligini kreditlashning yuqori risklari tijorat banklarini umuman qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarni moliyalashtirishdan to‘xtatmoqda.

Shu munosabat bilan u banklarning moliyaviy oqimlaridan adolatli foydalanish va taqsimlashning yangi mexanizmlari va usullarini rivojlantirish, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni ko‘paytirish va tashqi ta’sirlarga uzoq muddatli chidamlilikni oshirish maqsadida qishloq xo‘jaligi salohiyatiga va iqlimga moslashtirilgan texnologiyalarga “yashil” investitsiyalarni ko‘paytirishga chaqirdi.

Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida YaIMning eng ko‘p miqdorda pasayishi Qirg‘izistonda kutilmoqda: minus 4 foiz. Ayni paytda Qirg‘iziston iqtisodiyot vazirligining prognozlar bundan ham pessimistik ko‘rsatkichni taxmin qilmoqda: minus 7 foiz. O‘zbekistonda esa mintaqa bo‘yicha eng yuqori inflyasiya darajasi prognoz qilinmoqda, ammo bu yilgi inflyasiya o‘tgan yilga nisbatan past bo‘lishi kutilmoqda.

2020 йилда Марказий Осий мамлакатларида ЯИМ ва инфляциянинг реал йиллик ўсиш прогнозлари, фоизда

2.2.1-rasm. 2020 yilda Markaziy Osiyo mamlakatlarida YaIM va inflyatsiyaning real yillik o‘shish prognozlarini, foizda

Markaziy osiyo mamlakatlaridan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha prognozlar umidsizlikka uchraydi" - jahon bankining brifing sharhi.

Pandemiya paytida oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilishdagi cheklovlarning roli, meva eksporti bilan nima sodir bo'lishi va pandemiyadan keyin qishloq xo'jaligi sektori qanday rivojlanishi Jahon bankining brifingida.

2 iyun kuni Jahon banki Markaziy Osiyoning ekspertlari va jurnalistlari uchun mintaqadagi mamlakatlarning qishloq xo'jaligiga va oziq-ovqat xavfsizligiga COVID-19 pandemiyasining ta'siri haqida onlayn brifing o'tkazdi. Tadbirda Jahon bankining Markaziy Osiyo mintaqaviy direktori Liliya Burunchuk va qishloq xo'jaligining etakchi iqtisodchisi Sergiy Zorya so'zga chiqdilar.

Qisqa va o'rta muddatli ta'sir

Serjiy Zorya o'z taqdimotida mintaqaning barcha mamlakatlarida eksport cheklovlari va aholi va davlatlarning vahima tufayli sotib olishlari sababli ko'tarilganini ta'kidlaydi. Kambag'al va himoyasizlar uchun oziq-ovqat mahsulotlarining kamayishi va oziq-ovqat ta'minotidagi uzilishlar, ayniqsa pandemiyaning birinchi haftalarida.

Ichki talabning pasayishi daromadlarning pasayishi va iqtisodiy inqiroz, shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlaridan meva va sabzavotlarning asosiy bozorga - Rossiyaga (mintaqa mamlakatlaridan meva, sabzavot va uzumning 50% dan ko'prog'i) eksportiga bo'lgan talab tufayli kutilmoqda. ushbu mamlakat iqtisodiyotidagi inqiroz va boshqa eksport qiluvchi davlatlar bilan mumkin bo'lgan raqobat. 2020 yilning birinchi choragida O'zbekistondan meva va sabzavotlar eksporti 2019 yilning shu davriga nisbatan 25 foizga kamaydi.

Jahon bankining yordami bilan mintaqada qariyb 1,6 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilmoqda, dedi Liliya Burunchuk, Jahon bankining Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy direktori. Uning so'zlariga ko'ra, Jahon banki pandemiya oqibatlari munosabati bilan investitsiya portfelini qayta ko'rib chiqmoqda va bir qator loyihalar koronavirus bilan bog'liq muammolarni hal qilishni hisobga olgan: Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondagi chorvachilik loyihalari, Tojikiston va O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirish bo'yicha loyihalar, eksport va logistika rivojlantiradigan loyihalar.

1-jadval

Oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi va aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi YaIM xajmi dinamikasi (bazis yil – 2015-yil)

Yillar	Oziq ovqat mahsulotlari importi	Aholi jon boshiga YaIM
2010	476,6	2131,35772

2011	631	2231,052713
2012	758,2	2354,593643
2013	1052,9	2487,244403
2014	1240,2	2613,748248
2015	1314,2	2753,971058
2016	1144,6	2867,051113
2017	1049	2943,099206
2018	1327,4	3062,486222
2019	1608,5	3185,334555
2020	1851,3	3187,048974
2021	2509,5	3356,033255
2022	3392,9	3473,361643

Oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi va aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi YaIM xajmi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar Jahon banki va O‘zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlaridan olindi. Ushbu ma‘lumotlar orqal biz aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi YaIM miqdorining oshib borishi oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlarning mamlakatga importiga qanchalik ta‘sir qilishini o‘rganishni maqsad qilganmiz. Buni aniqlash uchun STATA.15 dasturidan foydalanib OLS modelini ishlab chiqish vazifalarini o‘z oldimizga qo‘ydik.

2-rasm. Oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi va Aholi job boshiga YaIM xajmi dinamikasi

Yuqoridagi grafikdan ko‘rishimiz mumkin-ki, Aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi YaIM xajmi oshgani sari oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi ham oshib bormoqda. Bundan biz Aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi YaIM va oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi o‘rtasida bog‘lanish bor degan dastlabki xulosaga kelishimiz mumkin.

3-rasm. Aholi jon boshiga YaIM miqdori va Oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi miqdori o‘rtasidagi bog‘lanish chizmasi (scatterplot)

Aholi jon boshiga YaIM xajmi va Oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi xajmi o‘rtasidagi bog‘lanish nuqtalari berilgan bo‘lib, bu nuqtalar oshib boruvchi xarakterga ega. Aholi jon boshiga YaIM xajmining oshishi Oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi xajmining oshishiga sabab bo‘ladi (Fitted values).

4-rasm. Aholi jon boshiga YaIM xajmi hamda oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi xajmi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar normal taqsimlanganligi grafigi

Aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi YaIM xajmi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar nisbatan yaxshi taqsimlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Agar ushbu ko‘k rangdagi ma‘lumotlar qo‘ng‘iroq shakldagi chiziq bilan yonma-yon yotganida ma‘lumotlarimiz taqsimotini to‘laligicha to‘g‘ri taqsimlangan bo‘lar edi. Yashil rangda esa, oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi xajmi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar taqsimoti tasvirlangan. Bu ma‘lumotlarimiz chiziq bo‘ylab joylashmagan va bu nisbatan notekis taqsimlanganini ifodalaydi. Ma‘lumotlarning

to‘g‘ri taqsimlanganligi OLS modelimizni qonuniyat bo‘lish ehtimolini oshiradi va o‘z navbatida ma‘lumotlar notekis taqsimlansa modelimiz tasodifiy bo‘lish ehtimolini oshiradi.

5-jadval. Korrelatsiya jadvali

№	Pairwise korrelatsiyasi koeffitsienti	p qiymati	Spearman korrelatsiyasi koeffitsienti	p qiymati
1	0.8687	0.0001	0.9286	0.0000

Aholi jon boshiga YaIM miqdori hamda oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi o‘rtasida Pairwise testi bo‘yicha 86,8 foiz bog‘liqlik mavjud. Ushbu o‘zgaruvchilar korrelatiyani aniqlovchi Spearman testi natijasi bo‘yicha 92,8 foiz bog‘liqlik mavjud.

6-jadval

OLS regressiyasi

Oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi	Coeff.	St.E	t	p	[95 % Conf	Inte
	rr.		-value	-value	% Conf	rval]
Aholi jon boshiga YaIM	1.60	.275	5.82	0	.995	2.20
Constant	-3100.03	783.963	-3.95	.002	-4825.521	-1374.538
Mean dependent var		1412.023				798.484
R-squared		0.755				13
F-test		33.848			Prob > F	0.000
Akaike crit. (AIC)		195.333			Bayesian crit.	196.462
					(BIC)	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Regressiya natijalariga ko‘ra, boshqa omillar ta‘sir qilmay turgan holatda aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi YaIM miqdorining bir birlikka ortishi oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi xajmini 1,6 birlikka oshiradi va bu $p < 0,01$ da

statistik jihatdan ahamiyatli. Bunda oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar import xajmining 75 foizni aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi YaIM miqdori izohlab kelmoqda. Umumiy modelga qo‘yilgan F-test 33,8 qiymatni qabul qilmoqda va $p < 0,01$ da statistik jihatdan ahamiyatli hisoblanadi.

Regressiya tenglamasi natijasi quyidagicha:

Oziq ovqat mahsulotlari va hayvonlar importi xajmi = -3100,03 + 1,601(aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi YaIM xajmi)

7-rasm. Qoldiqlar normal taqimot grafigi

Modelimizning qonuniyat ekanligini aniqlash uchun regressiya tenglamasidan keyin qoldiqlar normal taqsimotini hisoblab topdik (4-rasm). Qoldiqlar modelimiz qonuniyat bo‘lishiga salbiy ta‘sir qiladigan darajada notekis taqsimlanmagan. Shapiro–Wilk testi natijalariga ko‘ra ham qoldiqlar normal taqsimlanganini ko‘rsatadi.

8-rasm. Koeffitsientlar barqarorligi uchun Cusum testi

Ushbu test vaqt ketma-ketligidagi regressiyadagi koeffitsientlarning vaqt o‘tishi bilan barqarorligini tekshirishni amalga oshiradi. Test natijasiga ko‘ra, vaqt ketma-

ketligidagi regressiyadagi koeffitsientlarning vaqt o‘tishi bilan barqaror ekaniligi aniqlandi.

1. Asosiy hamkorlarga qaramlik:

O‘zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligi Qozog‘iston, Rossiya va Xitoy kabi yirik yetkazib beruvchi davlatlar bilan siyosiy munosabatlariga bog‘liq. Bu mamlakatlar ishtirokidagi geosiyosiy taranglik yoki iqtisodiy sanksiyalar ta‘minot zanjirlarini buzishi va oziq-ovqat tanqisligini oshirishi mumkin. Masalan, diplomatik mojarolar O‘zbekistonda oziq-ovqat mavjudligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatuvchi savdo cheklovlari yoki tariflarning oshishiga olib kelishi mumkin.

2. Mintaqaviy beqarorlik:

Markaziy Osiyo murakkab o‘zaro bog‘liqlik va vaqti-vaqti bilan beqarorliklarga ega mintaqadir. Qo‘shni mamlakatlardagi mojarolar yoki beqarorlik oziq-ovqat importi uchun muhim bo‘lgan savdo yo‘llarini buzishi mumkin. Masalan, O‘zbekistonning oziq-ovqat importining katta qismi olib o‘tiladigan Qozog‘istondagi har qanday uzilishlar zaruriy tovarlarning mavjudligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

3. Eksport qiluvchi mamlakatlardagi siyosat o‘zgarishlari:

Eksport qiluvchi mamlakatlarda qishloq xo‘jaligi yoki savdo siyosatidagi o‘zgarishlar ham xavf tug‘dirishi mumkin. Agar yirik yetkazib beruvchi o‘zining ichki oziq-ovqat ta‘minotini himoya qilish uchun eksport taqiqlarini joriy etishga yoki eksport tariflarini oshirishga qaror qilsa, ba‘zida global inqirozlar paytida sodir bo‘ladi, O‘zbekiston to‘satdan tanqislik va narxlarning oshishiga duch kelishi mumkin..

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash lozimki, hukumat va sanoatning manfaatdor tomonlari ushbu qadamlarni qo‘yish orqali O‘zbekistonning oziq-ovqat import tizimini yanada samaradorlik, barqarorlik va chidamlilik sari o‘zgartirishi mumkin. Bunday sa‘y-harakatlar nafaqat iqtisodiyotga foyda va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, balki O‘zbekiston aholisining umumiy salomatligi va farovonligini oshirishga ham xizmat qiladi. Barcha manfaatdor tomonlar ushbu harakatlarga sodiq bo‘lishlari va o‘z-o‘ziga ishongan O‘zbekiston haqidagi umumiy qarashlarga erishish uchun hamkorlikda harakat qilishlari juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Muzaffar D., Samara T., Feruza B. RESEARCH OF ORGONOLEPTIC, MICROBIOLOGICAL AND PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF A NEW TYPE OF VEGETABLE SEMI-FINISHED SAUCES-PASTES//Universum: технические науки. – 2022. – №. 8-3 (101). – С. 44-48.

2. Дадамирзаев М. Х. и др. РЕЦЕПТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩНЫХ ПАСТ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-7 (97). – С. 21-27.

3. Ismatov R. O., Dadamirzayev M. X., Mallabayev O. T. An increase in efficiency of marketing activity in food market grown in agriculture of uzbekistan //Молодой ученый. – 2014. – №. 4. – С. 522-523.

4. Маматкулов О. Т. и др. Технология приготовления цукатов из нетрадиционных видов сырья (ореховые, гранатовые корки) //Universum: технические науки. – 2020. – №. 9-2 (78). – С. 31-33.

5. Атаханов Ш. Н. и др. Использование порошка-полуфабриката из соковых выжимок топинамбура для получения мучных национальных изделий //Хранение и переработка сельхозсырья. – 2017. – №. 8. – С. 5-7.

6. Нажмиддинова Ё., Дадамирзаев М. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ОБРАЗОВАНИИ //Теория и практика современной науки. – 2016. – №.3. – С. 329-334.

7. Toshboeva S., Boqirova F., Dadamirzayev M. Recipe and technology of high viscosity broth for the preparation of semi-finished paste sauces //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А7. – С. 305-308.

8. Dadamirzayev M. Research of orgonoleptic, microbiological and physico-chemical indicators of a new type of vegetable semi-finished sauces-pastes //Scienceweb academic papers collection. – 2022.

9. Baxriddinov N. Z., Dadamirzayev M. X. Corporate Governance as the Way of Investment Attraction //Молодой ученый. – 2016. – №. 12. – С. 1118-1120.

10. Каноатов Х. М., Дадамирзаев М. Х., Мирзаев Э. А. Изучение физико-механических свойств одинарного фосфорного удобрения, полученного фосфорнокислотной активацией фосфатного сырья кызылкумского месторождения //Молодой ученый. – 2014. – №. 6. – С. 49-55.

11. Shukhrat A. et al. Research of physical and chemical indicators and food 487

12. «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya value of semi-finished products of sauce-past of fruits and vegetables //Chemistry and Chemical Engineering. – 2019. – Т. 2019. – №. 3. – С. 45.

13. G‘oyipov, A., Abduxakimov, T., & Raxmonov, D. (2022). ERITMA KONSENTRATSIYASINI HISOBLASHNING OPTIMAL USULLARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 416-420.

14. Raxmonov, D., Jo‘rayev, M., & Zolkirov, M. (2022). PAXTA SANOATI CHANGLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TADQIQ ETISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 412-415.

15. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92 Journal of International Finance and Accounting. Issue 1. February 2021. ISSN: 2181-1016